

CHOR ROSSIIYASI MUSTAMLAKASI DAVRIDA TURKISTONDAGI MA`ORIF TIZIMINING O`ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

Farangiz To‘raboyeva

Termiz davlat universiteti Tarix fakulteti talabasi

Annotatsiya: Quyida keltirilayotgan maqolada Chor Rossiyasi mustamlakasi davrida Turkiston o‘lkasidagi maorif, maktab, ta’limning ahvoli va uning milliy davlatchiligimiz taraqqiyotidagi ayrim xususiytlari haqida ma’lumotlar bayon etilgan bo‘lib, unda o‘lkadagi milliy maktablar faoliyati va rus – tuzem maktablarining tashkil etilishi ham tahlil etilgan.

Kalit so‘zlar: Chor Rossiyasi, Turkiston, jadidchilik, rus – tuzem maktablari, Muqimiy, A.Avloniy, M. Behbudiy Kaufman, Rozenbax.

Chor Rossiyasi bosqiniga qadar Turkistonda keng tarmoqli xalq maorifi o‘choqlari: maktablar va madrasalar mavjud edi. Istilochilar ularning faoliyati bilan tanishib, mustamlakachilikning bundan keyingi taqdiri uchun o‘sha maktab va madrasalarning g‘oyatda havfli ekanligini tushunib yetgandilar. Shu bois chorizm o‘lkada ruslashtirish siyosatini ayni shu sohadan boshlab, bu soha bo‘yicha o‘z dasturini ishlab chiqadi. O‘sha ustamon pixini yorgan siyosatchi K.P.Kaufman bu sohada ayniqsa jon kuydirib faoliyat ko‘rsatgandi.

1880 yilda Imperiya Davlat Kengashida Turkistondagi mahalliy aholi bolalarini ruslar bilan birgalikda o‘qitish masalasi ko‘rilganda Turkiston aholisining “savdosotiq, dehqonchilikda suyagi qotganligi va yuvosh tabiati” ta’kidlanib, ularning “imperiya davrida boshqa musulmonlardan keskin ajralib turishlari” qayd qilinadi.

Davlat Kengashining bu qarori Kaufman tomonidan qo‘llab-quvvatlanadi. Kaufman “ruslar va tuzemetslarning bolalarini birgalikda tarbiyalash” masalasini ko‘taradi. U musulmon va rus maktablarining ajralib turishi” iqtisodiy va siyosiy jihatdan zararli deb hisoblaydi. Uning bu g‘oyasini keyingi general-gubernatorlar davom ettiradilar. 1884 yilda Toshkentda birinchi rus-tuzem maktabi ochiladi, ularning soni XIX asr oxirida yuzdan oshib ketadi¹.

Chor Rossiyasi ma’murlarining Turkiston o‘lkasida yerli xalq vakillarini qorong‘ulik zulmat va zabunlikda saqlashga qaratilgan mustamlakachilik va zo‘rluk siyosatiga qaramasdan XIX asrning oxiri XX asr boshlarida o‘lkada milliy maorif, fan va madaniyat taraqqiyoti to‘xtab qolgan emas. Ammo ushbu masalada ham Sovet hokimiyati yillarida kommunistik mafkura ta’siri ostida manqurtlik va qullarcha tobelik dunyoqarashida shakllangan mahalliy olimlar o‘z asarlarida chorizm davrida

¹ O‘zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob.253-bet.

yuritilgan maorif, fan va madaniyat sohasidagi siyosatni ko‘pirtirib maqtadilar. Rossiya bosqiniga qadar o‘lkadagi bu sohadagi ahvolni kamsitib yerga urdilar.

Ular 1897 yil o‘lkada savodli o‘zbeklar-1,6 foizni, qozoqlar-1 foizni, turkmanlar-0,7, qirg‘izlar-0,6 foizni tashkil etgan, aholining savodxonligi shundan keyingi yillarda ham oshmagan, O‘zbekistonda har 100 kishining 98 tasi savodsiz edi, deb keldilar. «O‘rta Osiyo xalqlari inqilobgacha deyarli yoppasiga savodsiz edi. 1897 yili o‘zbeklarning atigi 1,9 foizi o‘qish va imzo chekishni bilardi. 1897 yilgi Butunrossiya aholi ro‘yxatiga ko‘ra savodlilar o‘lkada 1,8 foizni tashkil etgan, ya‘ni inqilobgacha Turkiston dyeyarli yoppa savodsiz o‘lka edi». «O‘zbek xalqi dyeyarli yalpi savodsiz edi. Savodlilar 1,5-2 protsentsdan oshmasdi» kabi fikrlarni yozdilar, targ‘ib qiladilar.

Hatto ayrim olimlar vatanga, o‘z xalqiga xiyonat qilgan va bosqinchi Rossiya hukmdorlari tomoniga o‘tgan Saidazimboy singari savdogarlarni Toshkentda o‘z uyida rus-tuzem maktabi oshdi deb osmonga ko‘tarib maqtaydilar. Aslida esa rus-tuzem maktablari asosan tilmochlar-tarjimonlar tayyorlashga mo‘ljallab tashkil etilgan edi.

Ammo sovet davrida bu kabi da‘volarni inkor etuvchi xolisona tadqiqotlar ham e‘lon qilinadi. Tarixchi olim Pyotr Geronovich Kim o‘zining «Uydirma va haqiqat» maqolasida o‘zimizdan chiqqan «olimlar»ga qonuniy savol bilan murojaat qiladi:

Xo‘sh, savodsiz xalq butun dunyo xalqlarining faxru iftixoriga aylangan Samarqand, Buxoro, Xorazm, Toshkent va Xivadagi Go‘ri Amir, Shohi Zinda, Bibixonim kabi koshonalarni va boshqa ko‘plab asori-atiqalarni qanday qilib bunyod etgan ekan? Savodsiz xalq qay yo‘l bilan jahonga Ibn Sino, Al-Xorazmiy, Beruniy kabi olamga mashhur allomalarni yetkazib berdi ekan? Savodsiz xalq Navoiy, Ulug‘bek Forobiy, Jomiy va boshqa ko‘plab shoiru fozillari bilan olamga dong taratgannining siri nimada? Furqat, Muqimiy, A.Avloniy, M.Behbudiy kabi minglab ma‘rifatparvarlari bo‘lgan xalqning savodsizligiga ishonish mumkinmi?

P.G.Kim bu kabi mantiqsiz va kurakda turmaydigan da‘volarni inkor etib bo‘lmaydigan dalillarni bilan o‘z maqolasida fosh etdi. U bunday yozadi:

«Endi manbalarda keltirilgan faktlarga asoslanib, 1897 yili Rossiya, Belorussiya va Turkistonda aholining maktablarning ulardagi o‘quvchilarning sonlarini kuzatsak bu o‘lkalardagi savodxonlikning darajasi oydinlashadi.

Rossiyada aholining umumiy soni-126,388,800, maktablar soni-33,401, o‘quvchi soni - 2.318.100-aholining umumiy soniga nisbatan o‘quvchilar-1,8 foizni tashkil etgan holda, aholining savodxonligi-21 foiz;

Belorussiyada aholining umumiy soni-6.492.857-maktablar soni-2.263, o‘quvchilar soni-125.418, aholining umumiy soniga nisbatan o‘quvchilar-1,9 foizni tashkil etgan holda aholining savodxonligi-24,7 foiz; Turkistonda aholining umumiy soni-3.792.774, maktablar soni-6.027, o‘quvchilar soni-64015, aholining umumiy

soniga nisbatan o‘quvchilar-1,7 foizni tashkil etgan holda aholining savodxonligi-19,55 foiz bo‘lgan»².

Axir mustamlaka Turkistonidagi juda ko‘p eski maktablarda oliy ta‘lim beradigan o‘quv yurtlarida ajdodlarimiz farzandlari ta‘lim olganliklari, madrasalarda mudarrislar, mahallalarda savodxon ayollar otinoyilik qilib, shariat (fikx) qonunchiligidan ta‘lim-tarbiya berganlari, o‘sha o‘quv muassasalarida ko‘plab yurtdoshlarim o‘qib, zamonasining savodli kishilari bo‘lib yetishganini unutmash kerak. XX asr boshlarida butun o‘lka bo‘yicha jadid maktablarining necha tarmog‘i yuzaga kelganini ham e‘tibordan chiqarmaslik lozim.

Ehtimol shu boisdan mashhur rus olimlaridan akademik V.V.Bartold, A.D.Middendorf, sayyox olim A.L.Fedchenko, sharqshunoslardan V.P.Nalivkin, A.L.Kun va boshqalar o‘lkadagi maorif taraqqiyotiga yuqori baho berganlar, xalqimizning madaniyatiga xayron qolganlar va uni olqishlaganlar. Tarixchi olim Haydarbek Bobobekov «O‘tmishda o‘zbeklar savodsizmishlar» maqolasida bu haqda quyidagi dalillarni keltiradi:

«A.Middendorfnings 1882 yilda chop etilgan «Ocherki Ferganskoy dolini» kitobida shunday satrlarni o‘qiymiz: «Farg‘ona viloyatida qadimdan o‘troq holda yashashni sevgan mehnatkash qabilalar istiqomat qilishadi,,,Albatta, o‘ziga xos betakror sharoiti bo‘lgan Farg‘ona yuksak madaniyatli mamlakatlar cho‘qqisiga ko‘tarildi». A.Middendorfnings so‘ziga qaraganda XIX asrga yevropaliklar yer xo‘jaligi ravnaqiga harakat qilib maqsadlariga erisholmayotgan bir paytda Farg‘ona vodiysida bu muammo ancha burun hal bo‘lgan, u joylarda dalalar sug‘orilar, yaylovlar esa o‘g‘itlantirilarkan».

Olim o‘z fikrini davom ettirib yozadi: «Farg‘onada qilingan ishlarga havas qiladiq bu yerdagi zaminga nisbatan yuksak madaniyat boshqa yerlarga qaraganda ko‘proq saqlanib qolganligini ko‘rdik. Bir qancha yerlarni ko‘zdan kechirib shu xulosaga keldikki, Farg‘onada yer xo‘jaligini extiyotkorona va mohirona olib borishar ekan. Bu esa xayratda qoldiradigan haqiqiy madaniy mehnat eng katta zanjirining bir qismi ekaniga ishonch hosil qildik».

«Golos» gazetasi 1874 yil 29 avgust sonida suv xo‘jaligi masalasi haqida bunday yozadi:

«...amalda ko‘pincha tuzemetslardan (ya‘ni mahalliy aholidan-mualliflar) ko‘p narsani o‘rganishga to‘g‘ri kelmoqda. Shunday qilib, irrigatsiya haqida bizda (ya‘ni Rossiya-mualliflar) oxirgi vaqtgacha o‘ylanmagan edi. Osiyoda esa bu soha yuksak darajada rivojlangan va, albatta, dalalarni sun‘iy sug‘orish bo‘yicha biz O‘rta Osiyoliklarga hech narsa o‘rgata olmaymiz. Bizda Janubiy Rossiyada irrigatsiya borasida tortishuvlar davom etayotgan bir davrda Osiyoliklar tog‘larda korizlar orqali

² Kim P.G. Uydirma va haqiqat. «O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati», 1989, 20 oktyabr.

kanallar qurishmoqda. Uning tubidan o‘nlab sajyen yuqori suvlarni chiqarishmoqda, bir qoyadan ikkinchi qoyaga arg‘amchi tortib tarnov yordamida suv olishmoqda, bular esa bizdagi donishmandlarning tuchiga ham kirmagan».

Rus olimlari, sayyoxlari, savdogarlari Qo‘qon xonligidagina emas, balki o‘lkaning boshqa joylarida ham sun‘iy sug‘orish usulini o‘z ko‘zlari bilan ko‘rib yuksak baho berdilar. Masalan, N.Ulyanov yozgan edi: «Bu mahalliy Leonardo da Vinchilar ijodida bir bosh emas, balki bir necha avlodlarning tajribali aqlini ko‘rdim».

Turkiston xalqlari madaniyati haqida Turkiston general-gubernatori S.M.Duxovskiyning podshoga sadoqatini izhor etib-yozgan dokladida (1899 yil) qiziqarli fikrlar bor. Jumladan, u shunday yozadi: «Uzoq vaqtlar mobaynida Buxoro butun musulmonlar (sunniylar) olamida musulmon xuquqshunosligi va ilmining mo‘tabar markazi sifatida tan olib kelingan, boz ustiga bu obro‘-e‘tiborni xanuz yo‘qotmay kelayotir.

Bir vaqtlar o‘rtaosiyoliklar ruhoniylar, qonunshunosu arab tili bilimdonlari faoliyatining ahamiyati naqadar ulug‘ bo‘lganini bugungi kunda butun dunyodagi musulmon-sunniylar qo‘llayotgan mashhur va mo‘tabar shariat majmualarining ayrimlari O‘rta Osiyoda bitilganini eslashning o‘zigina kifoya. «Hidoya-i-Sharif» Marg‘ilonda, «Aqid» Buxoroda, «Hikmat-ul-Ayn» Samarqandda yaratildi. Musulmon olamiga shariatning so‘nggi talqinini O‘rta Osiyo taqdim etdi. Bulardan tashqari, bu o‘lka olamga Navoiy, So‘fi Olloyor, Ahmad Yassaviy, Mashrab kabi shoir-so‘fiylarni berdi».

Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, Turkistonda Rossiya bosqiniga qadar aholining savodxonlikning va madaniyati darajasi ba‘zi kimsalar ta‘kidlagani singari qoloq bo‘lmagan. To‘g‘ri, hozirgi davrga nisbatan oladigan bo‘lsak savodsizlar Turkiston o‘lkasida XIX asrda ko‘p bo‘lgan. Ammo o‘tgan o‘sha XIX asrda qaysi mamlakatda ahvol bundan ko‘ra yaxshiroq edi? Shuning uchun xalqimizning o‘tmish tarixini nodonlarcha qora bo‘yoqlarda yoritishga istiqloq tufayli barham berilmoqda.³

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O‘zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. Tuzuvchilar H.Sodiqov, R.Shamsutdinov, P.Ravshanov, Q.Usmonov, “Sharq”, T., 2000.
2. Kim P.G. Uydirma va haqiqat. «O‘zbekiston adabiyoti va san‘ati», 1989, 20 oktyabr.
3. Karimov Sh., Shamsutdinov R. Turkiston Rusiya bosqini davrida. Andijon, 1995.

³ Bu haqida qarang: O‘zbekistonning yangi tarixi. Birinchi kitob. Turkiston chor Rossiyasi mustamlakachiligi davrida. Tuzuvchilar H.Sodiqov, R.Shamsutdinov, P.Ravshanov, Q.Usmonov, “Sharq”, T., 2000.253-277-betlar. Karimov Sh., Shamsutdinov R. Turkiston Rusiya bosqini davrida. Andijon, 1995.90-159-betlar.

4. Ўзбекистон миллий энциклопедияси. 1-жилд. Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2000 й.